

METODOLOGÍA PARA ESTUDIAR LAS VARIANTES MELÓDICAS DE LOS REPERTORIOS DE MÚSICA TRADICIONAL EN ESPAÑA

Rafael Jiménez Rueda
Universidad de Granada

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14906318>

Resumen:

En este trabajo se exponen algunas de las técnicas metodológicas desarrolladas para estudiar el fenómeno de las variantes melódicas en la música popular de tipo tradicional española. Establecemos una cronología de recursos técnicos que sirven para constituir los pasos del estudio y el análisis del fenómeno en cuestión, basándonos en este caso en particular en un repertorio musical religioso concreto: el Rosario de la Aurora. Tratamos de establecer un método por deducción el cual tiene entre sus finalidades, elucidar los prototipos melódicos de la práctica musical que estamos investigando.

Palabras clave:

Variantes melódicas, métodos de análisis en música tradicional, Rosario de la Aurora.

METHODOLOGY FOR STUDYING THE MELODIC VARIANTS OF TRADITIONAL MUSIC REPERTOIRES IN SPAIN

Abstract:

This paper presents some of the methodological techniques developed to study the phenomenon of melodic variants in traditional Spanish popular music. We establish a chronology of technical resources that serve to constitute the steps of the study and analysis of the phenomenon in question, based in this particular case on a specific religious musical repertoire: the Rosary of the Dawn. We try to establish a method by deduction which has among its purpose, to elucidate the melodic prototypes of the practice we are investigating.

Keywords:

Melodic variants, methods of analysis in traditional music, Rosario of the Dawn.

Fecha de recepción: 2-4-2024

Fecha de aceptación: 29-7-2024

Jiménez Rueda, R. (2024). Metodología para estudiar las variantes melódicas de los repertorios de música tradicional en España. *Música Oral del Sur*, 21, 445-474. ISSN 1138-8579.

INTRODUCCIÓN

Dilucidar los mecanismos creativos y de supervivencia de la música tradicional española, puede servirnos para individuar los modos de transmisión de las músicas tradicionales. Las melodías que se han cantado durante siglos a lo largo y ancho de la Península Ibérica, permanecieron hasta la época de las primeras recopilaciones sistemáticas de folklore musical (ss. XIX-XX), en las mentes de los intérpretes. La partitura fue un medio exclusivo de la música culta occidental, poco usada por “pueblo”. Esta música que se creaba y se recreaba con su práctica, ha sobrevivido por medio de la memoria; a través de diversos mecanismos de la práctica oral, los cuales han producido cambios en las melodías. Nos estamos refiriendo a las *variantes melódicas* que se originan en las prácticas musicales tradicionales y populares en España. El estudio de este fenómeno musical, se ha abordado en multitud de ocasiones por distintos etnomusicólogos y estudiosos del folklore (Arom, Brailoiu, Miguel Manzano, Berlanga, Fernández de la Cuesta, Siemens, etc.). La mayoría de estos autores han conseguido aclarar diversas cuestiones en torno a este objeto de estudio, haciendo hincapié sobre todo en las preguntas: ¿qué son?, ¿cómo se producen?, y ¿cómo están distribuidas geográficamente?

Disponemos de multitud de textos al respecto y prácticamente todos aportan resultados positivos. Pero creemos que se puede profundizar más en este fenómeno y al igual que Siemens, autor al que le tomamos la palabra, nos hemos propuesto desarrollar una *cronología de técnicas metodológicas*¹ cuya finalidad es *completar el estudio y facilitar el análisis musical de las variantes melódicas*. Para hablar sobre ellas y sobre las técnicas que hemos desarrollado, exponemos en este texto parte de la investigación realizada al respecto, basándonos en un género de música tradicional de naturaleza paralitúrgica: las coplas del Rosario de la Aurora.

Las técnicas metodológicas empleadas nos han facilitado su análisis musical, nos han ayudado a clasificar las melodías haciendo posible la particularización de diversos tipos melódicos que se hacen presentes en esta práctica musical. En conjunto, estas técnicas nos

¹ Lothar Siemens Hernández (1983): “A propósito de dos nuevas versiones del núm. 6 de «La Pastorada»”. *Revista de Musicología*, vol. 6, núm. 1/2. (Madrid: Sociedad Española de Musicología [SEDEM]), p. 494.

han encaminado hacia un *método de análisis por deducción*, el cual parte del estudio de las variantes, sigue con los tipos melódicos y finaliza con los prototipos melódicos.

INDIVIDUACIÓN DEL REPERTORIO. DEFINICIÓN

Nuestras técnicas de análisis musical las hemos desarrollado a partir de un repertorio de música popular religiosa de tipo tradicional concreto: las coplas del Rosario de la Aurora y sus variantes melódicas en Andalucía y en otras comunidades españolas. Estas canciones son interpretadas por los auroros, también llamados campanilleros o cuadrilleros dependiendo de la zona o localidad. Se puede decir que son los hermanos cantores e instrumentistas de las hermandades, cuya titular está bajo la advocación de la Virgen de la Aurora, aunque pueden estar también bajo otra advocación (Virgen del Carmen, de la Piedad o del Rosario). Estas melodías presentan variedad en los sistemas melódicos, en la textura vocal (monodia y polifonía) e instrumentos musicales utilizados, en los ritmos y las letras que utilizan. No tanto en la estructura poética, la cual está construida por un septeto con versos deca y dodecasílabos, con el quinto verso hexasílabo. Estas tonadas (ver ejemplo en la Partitura 1) están extendidas prácticamente por toda la Península Ibérica y en la actualidad se concentran más en unas zonas geográficas que en otras. Esto sucede en la Subbética cordobesa y en la zona de la Huerta de Murcia, por poner algunos ejemplos. Como el repertorio de este género en particular lo conocíamos previamente, decidimos utilizarlo para desarrollar el método de análisis que aquí presentamos².

CREACIÓN DEL CATÁLOGO DE VARIANTES MELÓDICAS DEL ROSARIO DE LA AURORA

El número de melodías que reunimos para nuestro trabajo se elevó a 201 y las conseguimos de diversas obras de recopilación de música tradicional y popular española³. También forman parte de nuestro conjunto de variantes, las melodías del Rosario de la Aurora que están en el Fondo de Música Tradicional del Instituto Milá i Fontanals, del Centro de

² En 2016 se realizó el Primer Congreso Nacional del Rosario de la Aurora en Priego de Córdoba. Las ponencias y comunicaciones que se expusieron se publicaron en un trabajo titulado *Las cofradías y hermandades del Rosario de la Aurora: Historia, cultura y tradición*. En este libro podemos encontrar a casi todos los investigadores españoles que han estudiado el fenómeno del Rosario de la Aurora (Romero Mensaque, Joaquín Gris, Salvador Rodríguez Becerra, Manuel Peláez del Rosal, etc.) así como la mayoría de enfoques que se han empleado para su estudio hasta la actualidad. Por tanto es un trabajo de referencia si el lector desea ampliar conocimientos sobre el fenómeno del Rosario de la Aurora.

³ Nuestro objetivo es establecer un método de clasificación para un repertorio musical concreto, y aunque sabemos que el asunto de las transcripciones musicales en la música popular se presenta a debate, no queremos entrar en este texto en ello. Consideramos que el repertorio musical del Rosario de la Aurora ha sido muy popular durante más de dos siglos y medio y que los recopiladores, todos ellos grandes expertos en este tipo de músicas, intentaron dejar en sus transcripciones musicales una imagen que reflejara fielmente la información recibida.

Investigaciones Científicas (CSIC). Fueron recogidas por los principales etnomusicólogos y folkloristas que hubo en España durante la primera mitad del siglo XX (Bonifacio Gil, Manuel García Matos, Algíbez Nuín, Marius Schneider, etc.). Los trabajos que hemos utilizado son los siguientes:

Recopilaciones de autores andaluces:

- *Cancionero popular de la provincia de Jaén*, de María Dolores Torres de Gálvez (1959).
Código del cancionero: CPJ-LTG.
- *Cancionero popular de la provincia de Granada*, de Germán Tejerizo Robles (2007).
Código del cancionero: CPG-GTR.
- *La música de los Pedroches. Cancionero popular religioso. Fiestas del Corpus. Órganos y Organistas*, de Luis Lepe Crespo (2008). Código del cancionero: MPCP-LLP.
- *Música de Raíz. La tradición oral. Recuperación de la Música tradicional de la comarca del marquesado*, de Sixto Ángel Moreno Rebollo (2008).
Código del cancionero: MRCM-SMR.

Recopilaciones de autores del resto de comunidades españolas:

- *Folklore de Castilla o Cancionero popular de Burgos*, de Federico Olmeda (1903).
Código del cancionero: CPB-FO.
- *Cancionero Salmantino*, de Damaso Ledesma (1907). Código del cancionero: CS-DL.
- *Colección de cantos populares de la provincia de Teruel* de Miguel Arnaudas Lorredé (1927). Código del cancionero: CCT-MAL.
- *Cancionero Popular de Extremadura, 2 vols.*, de Bonifacio Gil (1931-56 respectivamente).
Código del cancionero: CPE-BG.
- *Colección de cantos populares burgaleses*, de Antonio José Martínez Palacios (1932).
Código del cancionero: CCPB-AJMP.
- *Cancionero de Cáceres y su provincia*, de Ángela Capdeville (1969).
Código del cancionero: CCP-AC.
- *Cancionero musical de la provincia de Valencia* de Salvador Seguí (1980).

METODOLOGÍA PARA ESTUDIAR LAS VARIANTES MELÓDICAS DE LOS REPERTORIOS DE MÚSICA TRADICIONAL EN ESPAÑA

Código del cancionero: CMPV-SS.

- *Cancionero popular de la Rioja*, de Bonifacio Gil (1987). Código cancionero: CPR-BG.

- *Cancionero popular de Castilla y León*. 3 vols., de Miguel Manzano Alonso (1993).

Código del cancionero: CPCL-MMA.

- *Cancionero popular de Burgos*, de Miguel Manzano Alonso (2001).

Código del cancionero: CPB-MMA.

- Tonadas del Fondo de Música Tradicional (digitalizado) del Instituto Milá i Fontanals del CSIC.

Código de la fuente: FMT-IMF.

REFERENCIAS ALFANUMÉRICAS DE LAS VARIANTES MELÓDICAS

A continuación del título, del nombre de autor y de la fecha de publicación de la obra, se puede comprobar en las referencias anteriores que aparece otro dato que indica el código del cancionero (MRCM-SMR, CPG-GTR, MPCP-LLP, CPJ-LTG, ETC.). Este código es la abreviación del título de la obra y lo utilizamos junto con el número de página para saber dónde se encuentra la variante melódica indicada. De este modo obtenemos una referencia alfanumérica. Por ejemplo, en el caso del *Cancionero popular de Jaén* de María Dolores Torres Gálvez (CPJ-LTG), si determinamos que hay una variante melódica en la página 407 añadimos este número quedando la referencia de este modo: CPJ-LTG-407. Este procedimiento lo aplicamos en todas las melodías extraídas de cancioneros.

Para las melodías del archivo digital del Fondo de Música Tradicional del Intituto Milá i Fontanals, las referencias son un poco más complicadas. El número posterior a las letras, lo determinamos a partir de las fechas de recopilación, que van desde 1931 a 1959. De este modo la primera melodía tiene el número 1 y la última el 55, porque de este fondo conseguimos 55 melodías. Como la recopilación se realizó por toda España, le añadimos también las referencias de sus respectivas provincias abreviadas en el caso de Andalucía, y de la comunidad en el resto de España⁴. Por ejemplo si necesitamos hacer referencia a la primera variante que fue recogida en Badajoz en 1931, lo hacemos con el código de la fuente (FMT-IMF), con la referencia abreviada de la comunidad en la que se encuentra la melodía, en este caso Badajoz, provincia de Extremadura (EX), y con el número que la pieza tiene asignada, que en este caso es 1. De la suma de estos tres elementos obtenemos el código FMT-IMF (EX) 1⁵.

⁴ Referencias a provincias andaluzas: Cádiz (CAD) Córdoba (CO), Huelva (HUE), Jaén (JAE), Sevilla (SE). Referencias a las demás comunidades y regiones españolas: Aragón (A), Castilla y León (CYL), Castilla la Mancha (CYM), Extremadura (EX), Murcia (MUR), La Rioja (RIO) y Valencia (V)

La forma de catalogar las variantes melódicas la podemos visualizar en la Tabla 1 y en la Tabla 2. En el caso de los cancioneros (Tabla 1) aparecen datos referentes al número de página, al número de tonada (en el caso de que la incluya), al título de la pieza, la localidad⁶ y el informante. En las tonadas del Fondo de Música Tradicional (Tabla 2), aparece de izquierda a derecha, el número asignado a la pieza, la fecha de recopilación, la localidad y provincia, el informante, el título, la fuente y la ID de la pieza⁷. En nuestro trabajo elaboramos tantas tablas como obras de recopilación trabajadas (Tabla 1). En el caso de las tonadas del Fondo de Música Tradicional, integramos todas las melodías utilizando el mismo procedimiento que hemos utilizado en aquellas que ya están dispuestas en la tabla (Tabla 2).

Título de la recopilación: <i>Cancionero popular de la provincia de Jaén</i> de María de los Dolores Torres de Gálvez. Código cancionero: CPJ-LTG. Fecha de publicación: 1959.		
Página	Título	Localidad
407	A la aurora venimos Buscando	Arjonilla
409	Es María la caña del trigo	Los Villares
411	Rosario de la Aurora	Torredelcampo
413	Rosario de la Aurora	Cambil
415 (a)	Los despertadores	Alcalá la Real
415 (b)	Los auroros	Alcalá la Real
419	Ya la aurora	Campillo de Arenas

Tabla 1. Ejemplo del catálogo de variantes melódicas.
En este caso del *Cancionero popular de Jaén*.

⁵ El catálogo de las cincuenta y cinco piezas de las que hablamos lo podemos ver en nuestra tesis doctoral, concretamente en el Anexo II de los Anexos de la Parte III (referencias bibliográficas de las tonadas que hemos utilizado en esta tesis, pág. 31, Tomo II).

⁶ También pueden aparecer datos como número de tonada o nombre de los informantes en el caso de que esos datos aparezcan en las recopilaciones.

⁷ Con esos dos últimos datos el interesado puede encontrar la pieza en el catálogo digital del Fondo de Música Tradicional del Instituto Milá i Fontanals.

METODOLOGÍA PARA ESTUDIAR LAS VARIANTES MELÓDICAS
DE LOS REPERTORIOS DE MÚSICA TRADICIONAL EN ESPAÑA

N	Fecha	Localidad/es y provincia	Informante	Título	Fuente	ID. de la pieza
1	1931	Cabeza del Buey (Badajoz)	Antonio Otero Seco	Los campanilleros	Z-1931	Z-1931-GIL-294
2	1931	Huertas de Campanario (Badajoz)	Antonio Reyes Huertas	El Rosario de la Aurora	Z1931	Z1931 GIL-290
3	1932	Herrera del Duque (Badajoz)	Gerardo López	El Rosario de la Aurora	Z1932 Schindler	Schindler 197
4	1932	Navarreisca (Ávila)	-	El Rosario o La campanilla	Z1931	Schindler-152
5	1932	San Pedro Manrique y Voz Mediano (Soria)	Ignacio Rodrigo	Virgen Santa (Aurora)	Z1932	Schindler-879
6	1932	Viniegra de Arriba (La Rioja)	-	Rosario de la Aurora	Z1932	Schindler-472
7	1944	El Cabaco, San Martín del Castañar y Peña de Francia (Salamanca)	-	Dios te salve María (Rosario cantado)	MISIÓN M03	M03-111
8	1944	Mogarraz (Salamanca)	-	Rosario	MISIÓN M03	M03-111
9	1945	Baeza (Jaén)	Manuel Checa Rodríguez	Rosario de la Aurora	MISIÓN M13	M13-076
10	1945	Benisiva y Vall de Gallinera (Alicante)	Teresa Matarredon a Aznar	A la aurora tenéis a la puerta	CONCURSO C07	C07-20
11	1945	Cabra (Córdoba)	Francisco del Moral	Campanilleros	CONCURSO C04	C04-41
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Tabla 2. Referencias a las tonadas del Fondo de Música Tradicional del Instituto Milá i Fontanals del CSIC.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

Una de las finalidades del sistema de clasificación que hemos desarrollado en nuestra tesis doctoral ha sido la de proporcionar códigos identificativos a cada una de las variantes melódicas analizadas. El código identificativo está formado por 16 atributos e indica aquellos aspectos musicales que hemos considerado más relevantes (melódicos, rítmicos, textura vocal, organización del grupo musical, literarios y subclases de variantes melódicas). A continuación explicamos el modo de asignar este código, que en el caso de la melodía de la Partitura 1 es: **22414715113543431**⁸.

LA AURORA (345)

Cherin

Allegretto

Voz

En el puen-te de la San-ta Au-ro-ra, la ruc-da de un-ca-ro aun-ni-ño pi-

8

1. 2.

v.

lló. En el Sie-te ho-ras es-tu-vo di-fun-to; la Vir-gen Ma-

15

1. 2.

v.

ri-a lo-re-su-ci-tó. Sie-te to-Cris-tia-nos ve-

22

v.

nid, de-vo-tos lle-gad a re-zar el ro-sa-riou Ma-ri-a so-

29

1. 2.

v.

laz ya-le-gri-a del tris-te mor-tal. a re-tal.

Partitura 1. Variante melódica del Rosario de la Aurora. Fuente: Tejerizo, Germán (2007, vol. II: 627). Reedición: Rafael Jiménez Rueda.

El primer atributo (SM⁹: 22) clasifica el tipo de sistema melódico que tiene la tonada, que en este caso es mayor tonal. Para este atributo existen 24 posibilidades porque se han tenido

⁸ Todos los números del código de atributos siguen un orden establecido y se presentan de forma individual y sucesiva. Algunos de ellos están unidos por una línea inferior, formando una cifra de dos números. Esto quiere decir que los elementos de sus atributos llegan o superan el número 10.

METODOLOGÍA PARA ESTUDIAR LAS VARIANTES MELÓDICAS DE LOS REPERTORIOS DE MÚSICA TRADICIONAL EN ESPAÑA

en cuenta los sistemas melódicos modales y tonales que suelen utilizarse en la música popular española de tipo tradicional. El segundo atributo (C: 4) nos informa sobre la cantidad aproximada de compases, que en este caso estaría entre 31 y 40 compases. El tercer atributo (I: 1) indica que la tonada tiene un inicio ascendente. El cuarto atributo (C: 4) señala que la pieza tiene un contorno melódico ondulado. El quinto atributo (P: 7) viene a decir que el perfil melódico de esa tonada es combinado¹⁰. Para ver qué características tienen los siguientes atributos de la tonada a la que hacemos referencia (Partitura 1) mostramos a continuación y siguiendo un orden preestablecido, todos y cada uno de ellos. Los parámetros que están en negrita indican que la melodía de la Partitura 1 posee esa característica.

PRIMER ATRIBUTO. SISTEMA MELÓDICO (SM)

SISTEMAS MELÓDICOS MODALES

1. Modo de Mi diatónico natural.
2. “ “ “ con segundo grado alterado ascendentemente.
3. “ “ “ con segundo y tercer grado alterado (simil.)
4. “ “ “ con segundo, tercer y sexto grado alterado ascendentemente (simil)
5. “ “ “ con segundo, tercer, sexto y séptimo grado alterado ascendentemente (simil)
6. “ “ “ con segundo grado inestable (natural y con alteración ascendente)
7. “ “ “ con segundo y tercer grado inestable (simil).
8. “ “ “ con segundo, tercer y sexto grado inestable (simil).
9. “ “ “ con segundo, tercer, sexto y séptimo grado inestable (simil).
10. Otras estructuras del modo de Mi: con grados alterados y cromatizados al mismo tiempo.
11. Modo de La diatónico natural.
12. “ “ “ con tercer grado cromatizado o inestable.
13. “ “ “ con tercer y/o séptimo grado cromatizado o inestable (y sexto).
14. Modo de Sol.
15. Modo de Do.
16. Modo de Fa.
17. Modo de Re.
18. Modo de Si.

SISTEMAS MELÓDICOS MODALES CON SONORIDAD MAYOR Y MENOR

19. Modal mayor.
20. “ menor.

SISTEMAS MELÓDICOS CON EQUÍVOCO MODALES Y TONALES.

⁹ Abreviamos los atributos para incluirlos posteriormente en la Tabla 4. Están especificados también en sus correspondientes subapartados (PRIMER ATRIBUTO. SISTEMA MELÓDICO = SM).

¹⁰ La diferencia entre el contorno melódico y el perfil melódico es que el primero describe una línea melódica a partir de todos los sonidos de la melodía y el perfil melódico determina solo la línea de los principales sonidos que forman esa melodía, obteniendo una línea gráfica más simple.

21. Cualquier sistema melódico con equívoco sea modal o tonal se especificará con este número de atributos.

SISTEMAS MELÓDICOS TONALES (MAYOR TONAL Y MENOR TONAL

22. Tonalidad mayor.

23. “ menor.

24. “ mixta (mayor/menor) y aquella con modulaciones a los tonos vecinos¹¹.

SEGUNDO ATRIBUTO. NUMERO DE COMPASES (C)

NÚMERO DE COMPASES

1. Entre 1 y 10 compases.
2. “ 11 y 20 compases.
3. “ 21 y 30 compases.
4. “ **31 y 40 compases.**
5. “ 41 y 50 compases
6. “ 51 y 60 compases.
7. “ 61 y 70 compases.
8. “ 71 y 80 compases.
9. Más de 81 compases.

TERCER ATRIBUTO. INTERVÁLICA DE INICIO (I)

INTERVÁLICA DE INICIO

1. **Ascendente.**
2. Descendente.

CUARTO ATRIBUTO. CONTORNO MELÓDICO (CM)

CONTORNO MELÓDICO

1. Ascendente.
2. Descendente.
3. Lineal.
4. **Ondulado.**
5. Quebrado.
6. Terraza.
7. Combinado.

¹¹ Si se está interesado en indagar más sobre los sistemas melódicos expuestos en este primer atributo se puede acudir a obras como la de Miguel Manzano Alonso: *Cancionero Leonés* (León: Diputación Provincial de León, 1993), entre las páginas 113-132 del tomo I de su primer volumen, el autor habla extensamente sobre el funcionamiento de los sistemas melódicos en la música popular de tipo tradicional.

QUINTO ATRIBUTO. PERFIL MELÓDICO (P)

PERFIL MELÓDICO

1. Ascendente.
2. Descendente.
3. Lineal.
4. Ondulado.
5. Quebrado.
6. Terraza.
7. **Combinado.**

SEXTO ATRIBUTO. ÁMBITO MELÓDICO (A)

ÁMBITO MELÓDICO

1. Segunda menor.
2. Segunda mayor.
3. Tercera menor.
4. Tercera mayor.
5. Cuarta justa
6. Cuarta aumentada.
7. Quinta justa.
8. Quinta aumentada.
9. Sexta menor.
10. Sexta mayor.
11. Sexta aumentada.
12. Séptima menor.
13. Séptima mayor.
14. Séptima aumentada.
15. **Octava.**
16. Novena menor.
17. Novena mayor
18. Novena aumentada.
19. Décima menor.
20. Décima mayor.
21. Décima aumentada.
22. Intervalos superiores a los anteriores.

SÉPTIMO ATRIBUTO. ESTRUCTURA FORMAL (EF)

ESTRUCTURA FORMAL

1. **Simple.**

2. Compuesta con estribillo.
3. Compuesta con estribillo imbricado.
4. Estructura especial.

OCTAVO ATRIBUTO. ESTILO MELÓDICO (EM)

ESTILO MELÓDICO

- 1. Silábico.**
2. Semiadornado.
3. Melismático

NOVENO ATRIBUTO. TEMPO (T)

TEMPOS

1. Lento.
2. Andante.
- 3. Moderado.**
4. Rápido.
5. Muy rápido.
6. Libre.

DÉCIMO ATRIBUTO. METRO (M)

METROS

2. 3/4.
3. 4/4.
4. 6/8.
- 5. Otros compases** (incluye combinación de los anteriores).

DÉCIMO PRIMER ATRIBUTO. ESTRUCTURA RÍTMICA (ER)

ESTRUCTURAS RÍTMICAS¹²

1. Isorritmia e isometría.
2. Isorritmia y heterometría.
3. Heterorritmia e isometría.
- 4. Heterorritmia y heterometría.**
5. Conmétrico y/o Contramétrico.
6. Combinaciones de las estructuras anteriores.

¹² Isometría y heterometría (en razón a la tendencia a desarrollar medidas de igual o desigual longitud). Conmétrico y contramétrico (de acuerdo con el grado en que los elementos audibles coinciden con una estructura métrica preconcebida o la contradicen).

DÉCIMO SEGUNTO ATRIBUTO. TEXTURA VOCAL (TV)

TEXTURA

1. Monódica.
2. Polifónica.
- 3. Armonía.**

DÉCIMO TERCER ATRIBUTO. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO MUSICAL (VI)¹³

RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN VOCAL CON ACOMPAÑAMIENTO INSTRUMENTAL.

1. Canción solista con acompañamiento instrumental.
2. Canción solista con alternancia del acompañamiento instrumental.
3. Canción solista con acompañamiento instrumental y alternancia del solista y grupo vocal.
- 4. Canción en grupo vocal (H/M/Mixto) con acompañamiento instrumental.**
5. Canción en grupo vocal (H/M/Mixto) con alternancia del acompañamiento instrumental.

DÉCIMO CUARTO ATRIBUTO. ESTRUCTURA POÉTICA (EP)

ESTRUCTURAS POÉTICAS

1. Cuartetos octosilábicos
2. Cuartetos con versos deca y dodecasílabos.
- 3. Septetos de versos deca y dodecasílabos en 1º, 2º, 3º, 4º, 6º y 7º. Hexasílabo en 5º verso.**
4. Estructura de seguidilla: 7+5+7+5.
5. Otras estructuras o estructuras combinadas o especiales.

DÉCIMO QUINTO ATRIBUTO. TEMÁTICA DE LOS TEXTOS (TT)

TEMÁTICA DE LOS TEXTOS

- 1. Sobre la Virgen de la Aurora.**
2. Sobre otras advocaciones: Rosario, Carmen, Piedad, Dolores, María, etc.
3. Sobre los Misterios del Santo Rosario.
4. Festividades religiosas (Navidad, Corpus, Semana Santa, etc.)
5. Santos y devociones locales.
6. Sobre el demonio y el infierno.
7. Situaciones existenciales (muerte, enfermedad, soledad, etc.)
8. Situaciones espirituales: luz, salvación, Dios, etc.
9. Jesucristo
10. Climatología y desastres naturales.
11. Sobre el Rosario y el Rosario de la Aurora.
12. Sobre la Misa.
13. Letras de los propios hermanos creadas para completar el cancionero.

¹³ VI. Vocal instrumental.

14. Sobre los sacerdotes.
15. Sobre la Trinidad.
16. Otras temáticas diferentes.

DÉCIMO SEXTO ATRIBUTO. SUBCLASES DE VARIANTES (TV)

SUBCLASES DE VARIANTES MELÓDICAS

- Con el tipo melódico explícito (e.).
- Con el tipo melódico explícito con cambios melódicos (e. c.).
- Con el tipo melódico latente (l.).
- Con elementos del tipo melódico (c. e. t.).

Para obtener el código numérico de la Partitura 1 solo nos interesa un parámetro concreto de cada atributo, esto lo hemos sintetizado en la Tabla 3. En ésta aparece toda la información del análisis de la melodía. Indicamos el número de la característica del atributo en las casillas grises. Una vez finalizado el análisis, reunimos todos los números sucesivamente en la última casilla de la tabla y obtenemos el código de la variante melódica (Partitura 1: 22414715113543431). También indicamos el grupo de variantes melódicas al que pertenece la melodía, en este caso al grupo 5. Esto lo especificamos por medio de la abreviación G5 (fila anterior a la del código numérico). El proceso “tradicional” para detectar los grupos de variantes melódicas equivalentes es simple, aunque hay que tener buen oído y retentiva musical. En nuestra tesis doctoral, los grupos de variantes los hemos determinado por medio de la comparación de las primeras frases melódicas de las tonadas. Si éstas son similares o percibimos latencias o elementos melódicos afines, las incorporamos. La cantidad de grupos determina la cantidad de tipos melódicos, que en nuestro caso han sido un total de 22¹⁴. Cada uno de ellos está ordenado alfabéticamente con letras mayúsculas, por tanto van desde la A hasta la U.

En la Tabla 4 encontramos la exposición de las 13 variantes melódicas que forman el grupo 14 (tipo melódico N). En esta tabla hay filas y columnas con distinta información. Por un lado están las referencias de las tonadas (primera columna de la izquierda). Por otro lado, en las siguientes columnas tenemos los nombres de los 16 atributos abreviados (SM=sistema melódico, C=número de compases, I=interválica de inicio, CM=contorno melódico, etc.) y las características musicales de cada una de las variantes, fijadas por medio de los números. La melodía que representa al tipo melódico de ese grupo, es la que tiene la referencia ASSC-RJR-202, indicada en la tabla con letras y números en blanco y celdas en color oscuro¹⁵. Es necesario familiarizarse con este sistema de análisis, pero al

¹⁴ Los tipos melódicos de los que hablamos se explican en el Apartado 2, del Capítulo 2 de la Parte V de nuestra tesis doctoral, en el Tomo I, págs. 313-399.

¹⁵ El porqué elegimos una melodía y no otra como representante del tipo melódico, lo explicaremos en el Apartado 5 de este texto.

METODOLOGÍA PARA ESTUDIAR LAS VARIANTES MELÓDICAS
DE LOS REPERTORIOS DE MÚSICA TRADICIONAL EN ESPAÑA

final facilita bastante la observación de las particularidades musicales de cada una de las piezas. Hacemos hincapié en este proceso técnico ya que con él se obtiene también una clasificación sistemática y práctica de los documentos. Si introducimos los códigos obtenidos en una base de datos tipo Acces., podemos clasificar los documentos de sistemas melódicos modales a tonales, ya con la información introducida en la base y en la pestaña del programa donde ponga “establecer de menor a mayor”, nos saldrán todas las tonadas ordenadas siguiendo las indicaciones preestablecidas. Lo mismo podemos hacer con la interválica, con los contornos melódicos, etc. Todos y cada uno de los atributos que hemos concretado, los podemos ordenar por medio de este procedimiento.

ANÁLISIS MUSICAL Y LITERARIO								
<i>Sistema melódico</i>	Tonal: Do mayor	22	<i>Núm. de compases</i>	35	4			
<i>Interválica de inicio</i>	5ª justa	1	<i>Contorno melódico</i>	Ondulado	4			
<i>Perfil melódico</i>	Combinado					7		
<i>Ámbito melódico</i>	8ª justa	15	<i>Estructura formal</i>			<u>AB AB CD CD EF CD CD</u>	1	
<i>Estilo melódico</i>	Silábico	1	<i>Tempo</i>	Allegretto, corchea=(100)	3	<i>Metro</i>	3/8	5
<i>Estructura rítmica</i>	Heterorrítmica y heterométrica	4	<i>Textura vocal</i>	Armónica		3		
<i>Organización vocal C/A</i>	Canción en grupo vocal con acompañamiento instrumental					4		
<i>Estructura poética</i>	Septeto de versos deca y dodecasílabos y hexasílabo en 5º	3	<i>Temática del texto</i>	Sobre la Virgen de la Aurora		1		

	verso			
GRUPO DE VARIANTES MELÓDICAS				G5
CÓDIGO DE VARIANTE MELÓDICA		<u>22414715113543431</u>		

Tabla 3. Análisis musical y literario de la Partitura 1.

REFERENCIA DE LA RECOPIACIÓN	CÓDIGOS DE VARIANTES MELÓDICAS DEL GRUPO 14. TIPO MELÓDICO N															
	S	C	I	C	P	A	EF	E	T	M	E	T	VI	E	T	T
ASSC-RJR-202	23	2	1	7	7	10	1	1	2	5	4	3	5	3	6	e.
ASSC-RJR-218	23	6	1	4	7	9	1	1	2	5	4	3	5	3	1	e.
ASSC-RJR-219	23	7	1	7	7	12	1	1	2	1	4	3	5	3	2	e.
ASSC-RJR-245	24	4	2	7	7	13	1	1	2	5	4	3	5	3	2	e.
FMT-IMF (CO)-15	24	5	2	4	7	10	1	1	1	5	4	3	4	5	1	e.
CPJ-LTG-419	24	3	2	7	7	15	1	1	3	2	4	3	4	2	1	e.
MRCM-SMR-276	23	7	2	7	7	12	1	1	1	1	4	3	4	3	1	e.
FMT-IMF(HUE)-41	23	3	1	4	7	20	1	2	2	5	4	3	4	3	1	e.
CMPV-SS-930b	24	3	1	7	7	12	1	1	2	4	4	3	5	5	2	e.
CCT-MAL-74	24	4	2	4	4	11	1	2	1	5	4	3	3	3	5	l.
CCT-MAL-239	24	4	2	4	7	10	1	1	1	1	4	3	4	3	2	l.
CPE-BG-763b (II)	24	2	2	7	4	12	1	1	3	5	4	3	4	2	1	e.
FMT-IMF (EX)-31	24	5	2	4	7	15	1	1	3	1	4	3	4	3	1	e.

Tabla 4. En esta tabla podemos encontrar la siguiente información: 1) *Referencia de recopilación*, es la abreviación del cancionero, más la página donde está incorporada la pieza. 2) *Códigos de variantes melódicas y tipo melódico*. En las columnas correspondientes, podemos apreciar las características musicales de cada una de las tonadas. Cada número indica la característica del atributo. Este tipo de tabla nos sirve para indicar cuál de las tonadas es la que representa el *modelo del tipo melódico* (ver Apartado 5: Terminología)

ANÁLISIS DEL REPERTORIO

Una vez definido el sistema de clasificación y la forma de especificar el código numérico para las variantes melódicas, nos toca analizar musicalmente el repertorio. Esta tarea es lenta y estará en proporción con el número de documentos que tengamos. Para nuestro trabajo reunimos 201 melodías y hemos aplicado en cada una de ellas, el mismo proceso que acabamos de mostrar con la melodía de la Partitura 1. El contenido de la Tabla 3 sirve para establecer la *especificidad* de cada atributo, aunque se puede ampliar o reducir, en función del tipo de análisis y de los objetivos marcados, que tratándose sobre variantes melódicas pueden ser diversos: *geográficos*, *históricos*, *sociológicos*, *filológicos*, *formalistas*, *semióticos* y *de interpretación y estilo*. Traemos a colación algunos trabajos de otros autores, para observar brevemente algunos de estos enfoques.

ALGUNOS CRITERIOS DE ANÁLISIS

Desde el punto de vista geográfico, Josep Crivillé i Bargalló, realizó un estudio sobre *modelos estructurales* y consiguió establecer *localizaciones geográficas* para los mismos. Basó su trabajo en 272 melodías del “Romance de Gerineldo”. Estudió los incisos melódicos y los relacionó con los versos poéticos, determinando un total de 28 tipologías formales y 9 fórmulas básicas. El problema que se le planteó a Crivillé, es que al no realizar un estudio profundo sobre otros aspectos melódicos de las variantes que analizó, no determinó con total exactitud la geografía de los romances (Crivillé i Bargalló: 1987).

Daniel Devoto sugiere el valor intrínseco que tiene el estudio de la geografía de las variantes melódicas: “nos ayuda a comprender el medio de transmisión y el sistema de cambio que subyace en las melodías, a pesar de que éstas permanecen fieles a la idea original” (Devoto: 1955). Para Diego Catalán, las variantes son *productos cambiantes* que se trasladan de unas zonas a otras. En ese trasvase geográfico, es donde se producen los cambios, puesto que la mayoría de las veces, las melodías tienen que ajustarse a las diferentes formas de interpretar la música que se tienen en los distintos lugares (Catalán: 1958).

Los *enfoques formalistas* hacen más hincapié en el análisis musical de las variantes. Lothar Siemens Hernández, planteó en su trabajo “A propósito de dos nuevas versiones del n.º 6 de ‘La Pastorada’”, propuestas para desarrollar una *cronología de recursos metodológicos*. El posible diseño de las técnicas, nace de una serie de preguntas que el autor concibió en su texto:

- ¿Qué tienen de común y qué de extraño los grupos de variantes melódicas? ¿Seremos capaces de deducir algo sin conocer la versión primera? ¿Cómo operan los cambios?
- ¿Responden a una lógica, o son absolutamente aleatorios? ¿Servirá de algo el estudio de los repertorios músico-populares si no se dilucidan antes cuestiones como estas?
- ¿Cuál es la norma de la música tradicional española (o de las músicas tradicionales

españolas)? ¿Hay que suponer que todo lo que se canta y nos parece vulgar es un invento relativamente reciente? (Siemens, 1983: 494).

Creemos que estas cuestiones se pueden responder si se aplican criterios analíticos musicales eficaces y siempre que se tenga un conocimiento amplio y profundo sobre las características musicales del repertorio que deseamos estudiar. Para Miguel Manzano, las variantes melódicas pasan por un proceso evolutivo, que se puede dividir en cuatro fases: arquetipo, prototipo, tipo y variantes melódicas. El autor arguye que existe bajo este proceso, un *orden cronológico evolutivo* (Manzano: 2001). Miguel Ángel Berlanga añade al proceso dos categorías más: *variantes melódicas locales y personales* (Berlanga, 1998: 272), y Fernández de la Cuesta, introduce una serie de conceptos que ayudan a entender en cierto modo, los procesos de cambio en las melodías: variantes por *divergencia* y por *convergencia* (Fernández de la Cuesta, 1995: 80).

Los etnomusicólogos Simha Arom y Constantine Brailoiu, también realizaron estudios sobre las variantes melódicas a lo largo de su vida, aportando diversos trabajos en los que exponen sus técnicas para el análisis del fenómeno. El primer autor utiliza el *análisis musical paradigmático* de Nicholas Ruwet, que es grosso modo, *la superposición simultánea de los núcleos de los incisos melódicos*. Este procedimiento lo llevó a cabo sobre algunas melodías instrumentales de los ba'aka, un pueblo pigmeo de Centroamérica. Entre las posibles aplicaciones de su estudio, están aquellas relacionadas con la *identificación de los modelos que subyacen en las distintas piezas*. (Arom: 1985: 505). Por otro lado, Brailoiu cree en el *fundamento recepcionista* y en el *perpetuo devenir* (Brailoiu, 1949: 104) y expone que las variantes melódicas, se producen principalmente por “las deformaciones debidas a las carencias de memoria, por la necesidad de abreviar, debido a reminiscencias, por causas de incomprensión y por las propias invenciones melódicas” (Brailoiu, 1949: 104).

Sobre los *enfoques extramusicales*, Crivillé i Bargalló piensa que “la variación es el hilo conductor, que a través de los factores *tiempo-espacio* posibilita la supervivencia de un hecho cultural determinado”, y tomando la frase de Vincent d'Indy expone que “la canción tradicional es una *verdad fija* capaz de alteraciones”. Basado en la conceptualización teórica del Padre Donostia, ve el repertorio tradicional como “un arte que se construye a partir de una verdad móvil”. Por último y siguiendo a Bártók, arguye que la variabilidad melódica, es la *clave para comprender el misterio de la canción popular*. (Crivillé i Bargalló, 1990: 597).

Todos estos autores han tratado de forma más o menos amplia, determinados aspectos de las variantes melódicas. Algunos han hecho más hincapié en el análisis musical, y otros en el contexto cultural y los factores extramusicales. A nuestro parecer, una cosa debe servir a la otra; las posibilidades que ofrece la interdisciplinariedad, son siempre positivas. De hecho es el enfoque que hemos intentado aplicar en nuestro trabajo de investigación.

Vamos a exponer en los dos siguiente apartados los progresos de nuestro trabajo. En parte están influidos por los estudios de algunos de los anteriores autores, pero con algunas extensiones y nuevas conceptualizaciones, que entendemos que aclaran algo más el fenómeno de las variantes melódicas. Consideramos que estas aportaciones no quedan sujetas a una “inmovilidad perpetua”, sino que pueden en un futuro, abrirse hacia nuevos planteamientos.

TERMINOLOGÍA: PROTOTIPOS, TIPOS Y VARIANTES MELÓDICAS

La primera pregunta que nos surgió una vez analizadas las variantes melódicas y reunidas en sus respectivos grupos, que en total sumaron 22, fue la de: ¿de dónde han surgido todas estas melodías? Al principio teníamos claro que cada grupo de variantes, era un tipo melódico diferente. Posteriormente nos dimos cuenta, que dada la *relación concomitante* de los incisos melódicos en muchos de estos *tipos melódicos*, debía existir entre ellos, un sustrato musical similar, es decir: que provenían de una misma fórmula melódica. Ahí fue donde caímos en la cuenta de la existencia de los *prototipos* en “las músicas” del Rosario de la Aurora. Esto no es nada nuevo, Miguel Manzano lo explica bien en las introducciones teóricas de algunos de sus cancioneros¹⁶. Pero consideramos que aunque existen diversos trabajos sobre estas cuestiones, estamos ante la necesidad de una *cronología de técnicas*, las cuales deben establecerse de forma sistemática, para ayudarnos a visualizar el proceso y así poder aplicarlo en futuras ocasiones. Es necesario en esta parte del trabajo, conocer el significado que le hemos dado a los conceptos de prototipo, tipo y variante melódica.

Llamamos **prototipo melódico** a un esquema o fórmula musical elemental, cuyo sistema melódico, fórmula rítmica y estructura formal, nos aparece en un momento histórico determinado, como fórmula musical básica, que comienza a utilizarse para desarrollar una actividad musical determinada. En nuestro caso, esa actividad es de carácter religioso popular. Los prototipos melódicos, no tienen por qué ser exclusivos y únicos, pero sus fórmulas musicales se presentan limitadas. Para explicar mejor este concepto, vamos a ejemplificar tres prototipos melódicos con tres melodías de diferentes géneros musicales.

Lo que proponemos es que la fórmula musical que posee ese documento (un modo de organizar el material musical), se refleja en multitud de melodías que pertenecen al mismo repertorio y en distintos tipos melódicos, y que por tanto poseen en su estructura la fórmula del prototipo. Por ejemplo, uno de los prototipos de la jota está formado por:

- agrupaciones rítmicas ternarias,
- posee una estructura formal de 8 compases,
- con cuarteta octosilábica

¹⁶ *Cancionero popular de Castilla y León* (1993, Tomo I, vol. I, pp. 156-166) y *Cancionero popular de Burgos* (2001, Tomo I, pp. 189-201).

- y con sistemas melódicos modales (modo de La, de Mi, etc.).

Sirva para observar estas características la Partitura 2. Es un documento que fue recogido por Miguel Manzano Alonso y forma parte de su *Cancionero popular de la Provincia de Burgos*. El autor dice al respecto: “(...) se adivina además, la supervivencia de los ritmos tarde latinos en los que se yuxtaponían ritmos trocaicos y yámbicos hasta completar los versos de ocho sílabas” (Manzano, 2007: 460).

The image shows a musical score for a vocal line. It consists of three staves of music in 6/8 time, with a tempo marking of quarter note = 69. The lyrics are written below the notes. A black arrow points to the first measure of the first staff. The lyrics are: "Can-te - ri - to pi-cael - can - to y de jaa la cos-tu - re - ra, quec-lla pier - de de co - ser_ y tu_ de pi-car la pie - dra, o lé o - lé, mo-re - ni - ta, y tú_ de pi-car la pie - dra. _____".

Partitura 2. Plasmación musical de un prototipo melódico de la jota. Solo hasta donde indica la flecha. Fuente: Manzano Alonso, Miguel (2007: documento 420). Reedición: Rafael Jiménez Rueda.

Uno de los prototipos del fandango, es el fandango del sur (Partitura 3) conocido como verdial (Berlanga, 1998: 151). Este género musical tradicional está formado por:

- agrupaciones rítmicas ternarias,
- con seis frases melódicas,
- estructuradas cada una de ellas, en cuatro compases (indicado en la partitura).
- con estructura poética de cuarteta o quintilla octosilábica,
- utiliza el sistema melódico del modo de Mi,
- y con cadencia final descendente. (Berlanga, 1998: 134-137).

METODOLOGÍA PARA ESTUDIAR LAS VARIANTES MELÓDICAS
DE LOS REPERTORIOS DE MÚSICA TRADICIONAL EN ESPAÑA

Intérpretes: Panda de Pepe "el Lagarto"

$\text{♩} = 165$ **33**

Yen tu ven - ta - naun man - za - no

38 **1ª FRASE**

Yen tu puer - tahe - pues - toum guin - do Yen tu ven - ta - naun man - za - no

44 **2ª FRASE** **3ª FRASE**

So - lo por ver - te co - ger

50 **4ª FRASE**

Man - za - ni - tas con tus ma - nos Y guin - di - tas con los pi - es

56 **5ª FRASE** **6ª FRASE**

Partitura 3. Plasmación musical del prototipo melódico de un fandango del sur (verdial).
Transcripción y edición: Rafael Jiménez Rueda.

Por último, uno de los prototipos del Rosario de la Aurora (Partitura 4) está formado por:

- agrupaciones rítmicas ternarias,
- estructura formal adaptada al septeto con versos deca y dodecasílabo, con quinto verso hexasílabo,
- de lo que surgen estructuras de tres compases para el decasílabo, cuatro para el dodecasílabo, y dos para el hexasílabo.
- El sistema melódico que utiliza es el tonal menor con mayorización del quinto verso hexasílabo, siempre al relativo mayor.

- El decurso melódico que posee se desarrolla prácticamente por grados conjuntos.

Villanueva de Córdoba

Voz $\text{♩} = 95$

San Ga - briel ce - les - tial vo - lan - do li -

6 ge - ro al mun - do ba - jó, a bus - car u - na ro - sa tem -

11 pra - na de las cin - cuen - ta ro - sas del san - to ro - sal.

16 Cuan - do laen - con - tró, cuan - do laen - con - tró, Sal - ve di - jo, fra -

21 gan - te A - zu - ce - na, de gra - cia es - tás lle - na, con - ti - goes - ta Dios.

Partitura 4. Plasmación musical de un prototipo melódico del Rosario de la Aurora.

Fuente: Lepe Crespo, Luís (2007: 344). Reedición: Rafael Jiménez Rueda.

La fórmula melódica del prototipo puede sufrir cambios, evolucionar y derivar hacia otras fórmulas melódicas más complejas: los **tipos melódicos**. Por ejemplo, de la fórmula básica del verdial, se derivan multitud de tipos melódicos: malagueñas, fandangos de Huelva, rondeñas, jabras, más los estilos personales flamencos y aquellos que existen en toda la zona geográfica malagueña donde se realizan las prácticas de los verdiales (Almogía, Comares, Montes, Almáchar, etc.). Estas formas musicales derivadas, no son sino el desarrollo *cuantitativo* y *cuantitativo* de la fórmula básica.

Al igual que los prototipos, también podemos dilucidar por medio de una serie de condicionantes, un *modelo del tipo melódico* que sea el representante de las melodías que forman un grupo de variantes. Algunos condicionantes son: 1) que esté bien construido y que sea fácil de cantar. 2) Que presente buena correspondencia entre el texto y la música.

3) Que presente una interválica que sea inherente a la práctica musical determinada¹⁷. Con esto queremos decir, que no es lo mismo una práctica musical como la del Rosario de la Aurora, donde los músicos no son profesionales, cantan en grupo y solo en épocas determinadas del año, que la práctica musical que se produce, por ejemplo en los verdiales, en la que los intérpretes dan muestra de sus facultades musicales individuales. Las coplas del Rosario de la Aurora se interpretan en grupo, por tanto, la melodía debe ser sencilla para que la puedan cantar un grupo considerable de personas.

Las **variantes melódicas** son consecuencia de los cambios melódicos, rítmicos y formales que se producen en los tipos melódicos correspondientes. Como podemos observar, el proceso de cambio es sucesivo: los tipos melódicos son consecuencia de los cambios producidos en la fórmula del prototipo, y las variantes melódicas, son consecuencia de los cambios producidos en los tipos melódicos. Esta propiedad de *cambio y variación* es característica de la música tradicional y popular. Para detectar las variantes melódicas por medio del sistema tradicional (oír, ver y comparar) hay que estar familiarizado con el repertorio. También hay programas informáticos que pueden hacer este tipo de trabajo por nosotros, como por ejemplo el software Plagiarism Analyzer de Christian Dittmar (IDMT, Alemania).

Las variantes melódicas, se pueden dividir también en varias clases y subclases. Dentro de las clases, tenemos las variantes melódicas establecidas y las personalizadas. Miguel Ángel Berlanga llama a las primeras *variantes melódicas locales* y a las segundas, *variantes melódicas personales*. (Berlanga: 1998: 272). En la primera clase, que la pueden representar las variantes melódicas del Rosario de la Aurora, no existe ni se practica una libertad creativa musical *in momentum*. Como hemos comentado más atrás, esto se debe a que la celebración del fenómeno, es conjunta y no individual, por tanto *la práctica musical se normaliza* a fin de que todo el mundo pueda cantar. En los verdiales malagueños, se da otro tipo de variación melódica, más personal, ya que la práctica de los cantes, es espontánea y los intérpretes pueden improvisar en cada momento, variando la melodía a su antojo o bajo movimientos melódicos previamente conocidos.

En nuestro trabajo de investigación, establecimos otras cuatro subclases, puesto que nos dimos cuenta, de que no todas las variantes melódicas, guardan el mismo grado de relación con respecto a su tipo melódico. Estas subcategorías son:

¹⁷ En la tabla 4 del apartado anterior, establecimos a la tonada ASSC-RJR-202 como la representante del modelo del tipo melódico de ese grupo de variantes. La elección de esta melodía y no otra, se produce por la aplicación de estos tres condicionantes.

- *Variantes melódicas con el tipo melódico explícito* (e.). Son aquellas en las que el modelo del tipo melódico, se refleja claramente en el decurso melódico de la tonada. Aunque esté transportado, se pueden observar las semejanzas, que deben ser prácticamente iguales, rítmica y melódicamente.

- *Variantes melódicas con el tipo melódico explícito pero con cambios melódico* (e. c.). Son las que presentan el tipo melódico explícito, pero con cambios melódicos. Pueden mostrar algunas diferencias sustanciales: cambios en el decurso melódico, figuraciones rítmicas y sistemas melódicos diferentes, etc.

- *Variantes melódicas con el tipo melódico latente* (l.). Son aquellas melodías que tienen el tipo melódico “oculto”, pero que sabemos que está ahí, por medio de los giros melódicos, sucesión de grados, agrupaciones rítmicas, cadencias, etc.

- *Variantes melódicas con elementos del tipo melódico* (c. e. t.). Estas variantes pueden presentar secciones de frases similares a las del tipo melódico explícito. Salvando esto, tienen poca relación con el mismo, o simplemente no la tienen.

Estos datos ayudan a comprender la variabilidad que interviene en la creatividad y la supervivencia de la música tradicional y popular española. Los préstamos de melodías que se producen entre los distintos géneros que hay en este tipo de músicas (villancicos, salves, glorias, rosarios, etc.), también generan ciclos de cambios en las melodías. Esto nos lleva a pensar que la música tradicional, es como un paisaje lleno de elementos musicales híbridos, en constante cambio y evolución.

MÉTODO DEDUCTIVO: VARIANTES, TIPOS Y PROTOTIPOS MELÓDICOS. CONCLUSIONES

El método de análisis musical deductivo que proponemos, trata de descubrir el prototipo (o los prototipos) de una práctica musical determinada, en nuestro caso la del Rosario de la Aurora. Lo llamamos deductivo, porque hemos iniciado el estudio desde los grupos de variantes melódicas, pasando por los tipos melódicos, en busca de una fórmula musical que es la que genera el entramado de melodías: *el prototipo melódico*. Vamos desde la *pluralidad* de las variantes melódicas, hacia la *unicidad* de la fórmula que las produce. Lo contrario sería un *proceso inductivo*, desarrollado a partir de fórmulas elementales establecidas y sobre las que nos podemos basar para elucidar los tipos melódicos y sus variantes. Esto se puede hacer con músicas que ya están estudiadas, por ejemplo, con los géneros que ya hemos comentado en el apartado anterior (jotas y verdiales).

De los 22 tipos melódicos que detectamos¹⁸, 14 de ellos están bajo una fórmula musical común; es la que más domina en el repertorio estudiado. Aunque presentan diferencias entre ellos, un análisis musical arduo, muestra la evidencia de un sustrato musical común. ¿Cómo podemos conocer dicha fórmula? Lo vamos a explicar a continuación, y para finalizar este escrito, a modo de conclusiones, expondremos las técnicas metodológicas que hemos empleado para llegar al él.

Una vez que los tipos melódicos están definidos, hay que fijarse en cuatro parámetros fundamentales, en nuestro caso: *la estructura formal, el sistema melódico, el metro y el comienzo y final de las frases melódicas.*

- *La estructura formal* de la tonada depende del texto, y si es una práctica musical que utiliza una fórmula poética concreta, ésta aparecerá siempre, sin repeticiones o con repeticiones y combinación de incisos.
- El *sistema melódico* más común en los tipos melódicos es el que está en tono menor y aquel en tono menor con modulación al relativo mayor.
- El *metro* que se utiliza es el 3/4 o una combinación de 3/4 y 2/4. Si se utilizan metros binarios de subdivisión binaria únicamente, se crean discordancias rítmicas.
- Los *incisos melódicos* en los 14 tipos melódicos presentan características comunes.

Esta información nos permite realizar una tabla como la de la siguiente página (tabla 6). Hay 8 parámetros que definen el prototipo melódico. Cada uno de ellos se presenta en los 14 tipos melódicos, aunque independientemente posean rasgos particulares, que son los que definen sus características. Esta tabla muestra cómo debían ser las características del documento principal que dio pie a la creación de las melodías del Rosario de la Aurora. Pero esta práctica musical, se ha transmitido por medio de la tradición oral y por tanto, es prácticamente imposible conocer dicho documento.

Este esquema es *representativo* y lo hemos configurado a partir de las coincidencias que encontramos en la mayoría de los documentos. Dentro de estos, hay también otros que tienen sistemas melódicos modales. Pensamos que la explicación de esto tiene varias hipótesis. O bien estas prácticas utilizaban en su origen, sistemas melódicos modales, y con el tiempo mudaron hacia sonoridades tonales. O bien las canciones tonales al encontrarse con intérpretes de distintas zonas geográficas y con predilección por sonoridades modales, cambiaron el sistema melódico. Estas cuestiones, son difíciles de tratar y en un futuro nos gustaría ampliar más su contenido, aquí las dejamos como hipótesis.

¹⁸ Ver en Rafael Jiménez Rueda: *Metodología analítica aplicada a grupos de variantes melódicas en los rosarios de la aurora de Andalucía. Clasificación y análisis integrado.* (Universidad de Granada, 2024), págs. 313-399.

FÓRMULA MUSICAL DEL PROTOTIPO MELÓDICO 1, BASADO EN 14 TIPOS MELÓDICOS
a) Está diseñado por medio de una compás de 3/4.
b) Inicio en anacrusa.
c) Tonalidad menor.
d) Siete frases melódicas configuradas del siguiente modo: 3 compases para el decasílabo, 4 para el dodecasílabo y 2 para el hexasílabo.
e) Son siete frases melódicas siempre que el quinto verso no se repita, si lo hace la pieza tiene 8 frases melódicas.
f) Estas frases melódicas dan soporte al septeto con versos deca y dodecasílabo con quinto verso hexasílabo.
g) Los inicios, reposos y finales de frase van del siguiente modo: <ul style="list-style-type: none">- Primera frase: comienza y acaba en fundamental.- Segunda frase: variedad en el comienzo que puede ser dominante o fundamental, pero prácticamente todas acaban en fundamental.- Tercera frase: inicio en fundamental y final de dominante.- Cuarta frase: inicio en dominante y final en fundamental.- Quinta frase: en fundamental.- Sexta frase: inicio en fundamental y finaliza en dominante.- Séptima frase: inicio dominante y finaliza en fundamental.
h) La primera frase melódica tiene una tendencia a ascender, las demás frases permanecen dentro de un decurso que asciende y desciende.

Tabla 6. Características del prototipo o fórmula musical desde la que parten 14 tipos melódicos de la práctica musical del Rosario de la Aurora¹⁹.

¹⁹ Con esta Tabla 6 indicamos la fórmula a partir de la cual se han generado 14 tipos melódicos diferentes y con esto no estamos diciendo que todo el repertorio del Rosario de la Aurora se haya

Para terminar este artículo y a modo de conclusiones exponemos grosso modo la *cronología de técnicas* que hemos utilizado para llegar a la Tabla 6 de la página anterior; siguen el siguiente orden:

- *Recopilación* de documentos de la práctica musical que nos interese estudiar.
- *Crear un catálogo de las piezas* recopiladas y referenciarlas con abreviaciones alfanuméricas; para incorporarlas posteriormente en tablas, informes, textos, etc.
- *Analizar musicalmente los documentos* recopilados y previamente catalogados. El análisis musical dependerá de los objetivos que nos hayamos marcado, y de los atributos que deseemos conocer en el repertorio seleccionado. En nuestro trabajo decidimos analizar 16 parámetros, estos se pueden ampliar o reducir dependiendo de nuestros intereses.
- *Establecer grupos de variantes*. Los hemos establecido mediante la determinación de similitudes entre las melodías, aunque también se pueden especificar por medio de programas informáticos (Turnitin, Plagiarism Analyzer, etc.). En nuestro trabajo hemos aplicado un método de análisis tradicional, que consiste en cantar y oír los primeros incisos melódicos de cada tonada, y a partir de ahí decidir si pertenece a un grupo o a otro.
- *Asignar códigos de atributos a las variantes melódicas*. Estos nos sirven para ver de forma rápida las propiedades musicales de las tonadas, para abreviar las descripciones de análisis y para crear bases de datos en las que poder visualizar de forma ordenada y a nuestro interés, las características de las piezas que estamos estudiando.
- *Crear tablas con los códigos de atributos y analizar las características de los mismos*. Las tablas nos servirán para comparar las similitudes y las diferencias de las variantes melódicas que forman ese grupo y establecer un modelo del tipo melódico
- *Establecer y constituir un modelo del tipo melódico* que represente a todo el conjunto de variantes de ese grupo (una tonada determinada). La asignación y la decisión de una tonada y no otra, está en función de que *presente un decurso melódico bien construido, que esté en consonancia con el texto, que no existan discordancias entre el metro y las figuraciones*

creado a partir de esta fórmula en exclusiva. Existen otros prototipos melódicos que a su vez han creado otros tipos melódicos diferentes. El repertorio del Rosario de la Aurora cuenta con más melodías que las recogidas en nuestro trabajo que en total han sido 201, por lo que es seguro que se podrán determinar más prototipos. Si se quiere indagar más sobre esta cuestión, entre las páginas 400-425 de nuestra tesis doctoral, se habla más detenidamente sobre las fórmulas de los tres prototipos melódicos que hemos determinado en nuestro trabajo y que no presentamos aquí por cuestiones de espacio.

rítmicas²⁰ y que el sistema melódico sea común en la gran mayoría de las variantes de ese grupo

- *Analizar las estructuras formales, los sistemas melódicos, los compases y los incisos melódicos* de aquellos tipos melódicos que estén bajo una fórmula musical común, a pesar de que muestren diferencias entre ellos.

- *Establecer el prototipo melódico*, que es aquella fórmula musical, que da vida al conjunto de melodías que se han creado para una práctica musical determinada, en nuestro caso, la del Rosario de la Aurora.

Esta cronología de técnicas para estudiar las variantes melódicas no es incuestionable ni definitiva. En la actualidad responde a un planteamiento que hemos desarrollado para estudiar un repertorio musical concreto de forma organizada y a partir de una base de datos digitalizada, a partir de la cual se pueden analizar multitud de aspectos referentes a la melodía. Con esto pretendemos que los resultados no estén marcados simplemente por condicionantes intuitivos y carentes de sentido metodológico. Creemos que el método que aquí presentamos, contribuye al desarrollo de las técnicas para estudiar las variantes melódicas en la música popular de tipo tradicional, y que incluso este método se puede orientar hacia otros aspectos del patrimonio material e inmaterial de nuestra cultura. Nuestra intención ha sido la de comenzar a plantear el método de análisis el cual consideramos que hay que mejorar y desarrollar en el futuro.

REFERENCIAS / REFERENCES

Arom, Simha: *Polyphonies et polyrythmies instrumentales d'Afrique Centrale. Structure et méthodologie. 2 vols.* (París: Selaf, 1985). Vol. 2, libro VI, pp. 434-707.

Berlanga Fernández, Miguel Ángel: *Los fandangos del sur. Conceptualización, estructuras sonoras, contextos culturales*, 2 tomos. (Granada: Universidad de Granada, Facultad de Filosofía y Letras, 1998). Director de tesis: Dr. D. Ramón Pelinski.

Brailoiu, Constantine (1931): "Esquisse d'une méthode de folklore musical". En *Problèmes d'Ethnomusicologie*. (Geneva: Minkoof Reprint, 1973, pp. 3-39).

Brailoiu, Constantine (1949): "Le folklore musical". En *Problèmes D'ethnomusicologie*, (Geneva, Minkoof Reprint, 1973, pp. 61-118).

Brailoiu, Constantine (1952): "Le giusto syllabique. Un système rythmique populaire roumain". En *Problèmes d'Ethnomusicologie*. (Geneva: Minkoof Reprint, 1973, 151-194).

²⁰ Por ejemplo, cuando se quiere cantar una melodía que está en tres por cuatro, pero el intérprete la ha aprendido mal y la canta en dos por cuatro, se producen desplazamientos en las acentuaciones, se cambian los grupos de figuraciones rítmicas y las acentuaciones del texto no coinciden con las acentuaciones de la melodía (anisorrítmia).

METODOLOGÍA PARA ESTUDIAR LAS VARIANTES MELÓDICAS
DE LOS REPERTORIOS DE MÚSICA TRADICIONAL EN ESPAÑA

Catalán, Diego (1958): “El ‘motivo’ y la ‘variación’ en la transmisión tradicional del romancero”. *Bulletin Hispanique*, tomo 61, números 2 y 3. (s.l.: Perse, pp. 149-182).

Crivillé i Bargalló, Josep (1987): “Tipologías formales de tradición oral aplicadas al romance de ‘Gerineldo, el paje y la infanta’”. *Anuario Musical*, vol. XLII (Barcelona: Instituto Español de Musicología del CSIC, pp. 59-69).

Crivillé i Bargalló, Josep (1990): “De la variabilidad en la música de tradición oral. Algunas reflexiones sobre el tema”. De *Musica Hispani et Allis*, Vol. II. (Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, pp. 595-604).

Devoto, Daniel (1955): “Sobre el estudio folklórico del Romancero español. Propositiones para un método de estudio de la transmisión tradicional”. *Bulletin Hispanique*, tome 57, nº 3, (s.l., pp. 233-291).

Fernández de la Cuesta, Ismael (1995): “Lo efímero y lo permanente en la música tradicional”. *Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid*, n.º 2 (Madrid: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, pp. 73-101).

Gris Martínez, Joaquín: *Los Auroros de Santa Cruz*. (Santa Cruz: Publica Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz, 2002).

Manzano Alonso, Miguel: *Cancionero popular de Castilla y León*. 3 vols. (León: Diputación provincial de León, 1993). III volumen, tomo I.

Manzano Alonso, Miguel: *Cancionero popular de Burgos* de Miguel Manzano Alonso. Tomo I. Rondas y Canciones. (Burgos: Diputación Provincial de Burgos, 2001).

Manzano Alonso, Miguel: Mapa hispánico de bailes y danzas de tradición oral. Aspectos musicales. (España: Publicaciones CIOFF, 2007).

Menéndez Pidal, Ramón (1920): “Sobre geografía folklórica. Ensayo de un método”. *Revista de Filología Española* (R. F. E.), anejo LX, (s. l., s. p.). Citado por Daniel Devoto: “Sobre el estudio...”, pp. 247-248.

Jiménez Rueda, Rafael: *Los Auroros de las sierras subbéticas cordobesas. Una perspectiva etnomusicológica* (Priego de Córdoba: Asociación de Amigos de Priego de Córdoba, 2014).

Jiménez Rueda, Rafael: (2016): “Variantes musicales en las canciones del rosario de la aurora de Andalucía. Proyecto para una tesis”. *Las Cofradías y Hermandades del Rosario de la Aurora. Historia, Cultura y Tradición. Congreso Nacional*. (Priego de Córdoba: Asociación de Amigos de Priego de Córdoba, pp. 247-260).

Jiménez Rueda, Rafael: *Metodología analítica aplicada a grupos de variantes melódicas en los rosarios de la aurora de Andalucía. Clasificación y análisis integrado*. (Granada:

Universidad de Granada, 2024). Director de tesis doctoral: Miguel Ángel Berlanga Fernández.

Parés, Juan Tomás (1959): "las variantes en la canción popular. El romance de los Dos hermanos". *Anuario Musical*, Vol. XIV, (2000), (Barcelona: Instituto Español de Musicología del CSIC, pp. 195-205).

Peláez del Rosario, Manuel (Editor): *Las cofradías y hermandades del Rosario de a Aurora. Historia, cultura y tradición*. (Priego de Córdoba: Asociación de Amigos de Priego de Cordoba, 2017).

Romero Mensaque, Carlos José (2016): "La devoción del Rosario y sus cofradías. Un ensayo sobre su tipología en España durante la modernidad". *I Congreso Nacional sobre las Cofradías y Hermandades del Rosario de la Aurora*. (Priego de Córdoba: Asociación Amigos de Priego de Córdoba, págs. 139-161).

Ruwet, Nicholas (1966): "Méthodes d'analyse en musicologie". *Revue belge de musicologie*, núm. 20. pp. 65-90. Reeditado en: *Langage, musique, poesie* (Paris: Du Seuil, 1972, pp. 100-102).

Siemens Hernández, Lothar (1983): "A propósito de dos nuevas versiones del núm. 6 de 'La Pastorada'". *Revista de Musicología*, vol. 6, num. 1/2. (Madrid: Sociedad Española de Musicología [SEDEM], pp. 491-495)